

Universitat de Barcelona

Màster en Cultures i Llengües de l'Antiguitat.

Assignatura: De l'Hel·lenisme a l'Antiguitat Tardana - els Grecs de l'Imperi Romà.

Professora: Dra. Francesca Mestre Roca

Veus al marge

**Performativitat de gènere i escenes de discurs femení a les
Converses de meuques de Lluçà**

Autor: Manuel Joseph-Olivé.

Data: 1 de juny de 2025.

Resum

Aquest article analitza les *Converses de meuques* de Lluçia (s. II dC) des de la teoria de la performativitat de gènere, i parteix de la idea que la veu femenina és una construcció textual dins un dispositiu masculí de representació, no pas una pràctica social immediata. La lectura es fonamenta en un model analític de quatre dimensions —eixos simbòlics, tipologies d'escena, actes discursius i funcions performatives—, el qual permet analitzar la generació d'efectes de resistència simbòlica i resignificació, sempre condicionats pels límits de l'artifici narratiu i la ironia pròpia del dispositiu masculí. Lluny d'oferir una emancipació real o una veu autònoma, el corpus funciona com un laboratori literari on la diferència de gènere i la dissidència es dramatitzen i problematitzen. El model adoptat facilita la detecció tant d'espais d'autonomia com de formes de resignació i ironia en la construcció del subjecte femení en contextos marginals, i posa de relleu que la resistència que s'hi manifesta és un efecte estructural i no una intenció autoral.

Contingut

Resum.....	ii
1. Introducció.....	1
2. Marc teòric: performativitat, veu i construcció discursiva.....	2
3. Model analític i dispositiu de lectura.....	7
4. Anàlisi transversal: exemples i funcions.....	10
4.1 Gelosia i rivalitat amorosa: I Glícera i Tais.....	11
4.2 Consell intergeneracional: VI Cròbila i Corinna.....	12
4.3 Desengany amorós: VIII Ampèlida i Crísida.....	13
4.4 Experiència eròtica i subversió de la norma: V Clonària i Leena.....	14
4.5 Crítica i denúncia de l'ordre masculí: XIII Leòntic, Quènidas i Hímnida.....	15
4.6 Síntesi transversal: variacions, límits i potència del dispositiu.....	16
5. Conclusions.....	18
6. Epíleg.....	19
Obres citades.....	20

1. Introducció

Les *Converses de meuques*¹ de Llucià (s. II dC) constitueixen una peça singular dins el corpus de la literatura grega imperial. Allunyat de la solemnitat i de l'extensió dels grans gèneres literaris, Llucià recorre a la brevetat i a l'herència de gèneres menors, com el mim hel·lenístic i la comèdia nova, per construir una polifonia de veus femenines que dialoguen i s'enfronten en episodis que retraten la quotidianitat de les heteres. Aquest dispositiu, que explora la flexibilitat del diàleg, actua com un exercici de virtuosisme literari dins la Segona Sofística i, alhora, obre un espai paradoxal de representació i qüestionament del gènere i el poder.

La crítica filològica (Gilhuly, 2007; McClure, 2003; LaValle Norman, 2024; Mestre, 2012–2013) ha posat en relleu aquesta sofisticació formal, així com l'ambivalència i l'efecte de distanciament que produeix el dispositiu literari. Llucià construeix una intimitat femenina que és alhora objecte de fascinació i de sospita: el lector hi accedeix com a espectador extern, exposat a una teatralització que, per la seva mediació masculina, no pot ser llegida com a experiència immediata, ni permet una identificació directa amb una experiència històrica real. Aquest desplaçament converteix el text en un espai de dubte i ironia.

En aquest context, la teoria de la performativitat de gènere de Judith Butler proporciona el marc interpretatiu central d'aquest estudi, entesa aquí com una eina per analitzar la construcció textual i literària de la subjectivitat, i no pas com a descripció de pràctiques socials reals. La veu de les heteres no es pot entendre com un reflex d'un subjecte preexistent, sinó com el resultat d'una posada en escena reiterada d'actes, gestos i pràctiques discursives que produeixen i resignifiquen la subjectivitat dins l'escena literària. Així, la dissidència, la tàctica o la solidaritat que es llegeixen en el text no corresponen a una voluntat autònoma dels personatges, sinó que emergeixen com a

¹ Per a l'anàlisi s'ha utilitzat l'edició de Llucià de Samòsata, *Converses de meuques* (tr. S. Grau, 2a ed., Adesiara, 2012), d'on provenen totes les citacions. El text en grec en que es basa és el de MacLeod, M. D (1972–1987) amb petites variacions.

efectes generats pel dispositiu textual masculí, inscrits en una lògica de ventriloquia i d'ambivalència formal.

L'objectiu d'aquest article és analitzar els processos de producció de subjectivitat i les formes d'agència, resistència i ironia que el text de Llucià posa en joc. Per això, es proposa un model analític propi, que facilita la lectura transversal del corpus i la detecció de la diversitat de registres i configuracions simbòliques que articulen l'univers literari de les *meuques*. Així, el treball posa en relleu tant les possibilitats crítiques de la representació femenina com els límits estructurals i l'ambivalència d'una resistència que és, fonamentalment, un efecte estructural i no una intenció autoral.

2. Marc teòric: performativitat, veu i construcció discursiva

L'anàlisi de les *Converses de meuques*² requereix abordar la problemàtica de la veu femenina i la seva funció dins un marc de representació literària marcada pel gènere i el poder. Judith Butler ha formulat la teoria de la performativitat de gènere, segons la qual la identitat no preexisteix als actes i discursos, sinó que es constitueix a través de la reiteració d'actes, gestos i pràctiques socials i lingüístiques que produeixen l'efecte d'una essència natural: “there is no gender identity behind the expressions of gender; that identity is performatively constituted by the very ‘expressions’ that are said to be its results” (Butler, 1990, p. 33) (*cf. nota crítica infra*). Aquesta concepció permet llegir la subjectivitat de les heteres de Llucià com el resultat d'una escenificació reiterada i calculada, més que no pas com una veu immediata o autèntica. Tanmateix, cal subratllar que aquí la performativitat és estrictament literària i textual, i no una pràctica social real:

² S'ha optat per traduir *ἐταίρα* per “meuca”, seguint Grau (2012, 30–42 i 55–56), amb la voluntat de reflectir el caràcter col·loquial, ambivalent i tàctic d'aquestes figures en el corpus de Llucià. Aquesta tria prioritza una proximitat expressiva i una polisèmia que recull la frontera difusa entre companyia, desig, supervivència i resistència simbòlica (*cf.* Kennedy 2015, p. 61–64; Gilhuly 2007, p. 59–62, 83–85; McClure 2003, p. 2–8). Així, “meuca” esdevé la solució que millor transmet la vitalitat i l'ambigüitat històrica de la *ἐταίρα* grega dins la nostra tradició popular. Igualment, s'ha seguit la proposta de Grau (2012, 56) per traduir *διάλογοι* com “converses”, per raons similars. No obstant això, al llarg del treball es prefereix utilitzar el terme “heteres” per respectar el to acadèmic, de manera que la traducció de Grau s'assumeix com a base filològica, però no s'adopta sistemàticament en el desenvolupament argumentatiu.

el model s'aplica per analitzar mecanismes de representació i no processos històrics d'identitat o de gènere. L'aplicació d'aquest marc contemporani a textos antics implica, doncs, un desplaçament conceptual que exigeix una lectura crítica i atenta als límits històrics i terminològics, i que eviti l'anacronisme i l'atribució d'agència real a les figures femenines representades.

En el context de la literatura grega imperial, la veu femenina a les converses de Llucià és inseparable de l'artifici literari i de la ventriloquia masculina. Diversos estudis recents (LaValle Norman, 2022; Gilhuly, 2007; McClure, 2003) han posat en relleu que l'espai de la conversa entre dones és, en realitat, un espai d'accés limitat i mediat pel punt de vista masculí:

The hetaera fashioned by multiple literary discourses is thus not a historical entity, but a cultural sign; she achieves the same cultural status as art objects or literary works. In her capacity as a fetish, the hetaera serves as the medium for the male subject's projections, particularly his desire to be whole and immortal. (McClure, 2003, p. 5-6).

Llucià ofereix així una il·lusió de realitat femenina, però aquesta és sempre una construcció cultural, polifònica i ambivalent, que juga amb l'espectador masculí, el qual oscil·la entre la fascinació i la distància: “the complicated pleasure of reading the *Dialogues of the Courtesans* for their presumably male readers lies in the alteration between identification and distance” (LaValle Norman, 2024, p. 297). El text no pretén representar una experiència històrica, sinó construir un món femení tan inaccessible com el dels déus o dels morts: un espai de diferència radical i d'experimentació literària.

La figura de l'hetera, central a les converses, és una categoria cultural profundament ambivalent:

The hetaera's mutable and fluid identity made it easy for the literary tradition to transform her into a cultural sign that could embody a broad range of literary, social, political, and discursive issues from the archaic period to the late second century C.E. and beyond. (McClure, 2003, p. 26).

Si a la Grècia clàssica el terme podia designar una dona lliure, culta i amb capacitat d'establir vincles socials i eròtics amb homes de l'elit (Kennedy, 2015, p. 65), en el context de la Segona Sofística l'hetera és una relíquia simbòlica que resumeix la nostàlgia per un món antic irrecuperable (McClure, 2003, p. 27) i, alhora, incorpora tensions sobre gènere, marginalitat i poder.

Llucià converteix aquesta ambivalència en matèria literària, utilitzant l'hetera com a metàfora de la dissidència i del desplaçament del subjecte, en paral·lel a la posició *outsider* del mateix autor dins la cultura grega imperial: "Lucian exploits the ambivalence of the courtesan figure, turning her into a metaphor for rhetoric and a figure of dissidence within the culture of the sophists" (Gilhuly, 2007, p. 85). Aquesta funció metafòrica de l'hetera, s'inscriu en l'esperit de la Segona Sofística, on la dissidència cultural i retòrica sovint es vehicula a través de figures liminars i discursos marginals.

Els estudis de McClure (2003), LaValle Norman (2022), Gilhuly (2007), Kennedy (2015) i d'altres coincideixen que la multiplicat de veus, la ironia i la ventriloquia no comporten una emancipació ni una resolució definitiva per a les protagonistes, la sàtira de l'ordre patriarcal no escapa mai de la lògica del joc i del simulacre; aquestes estratègies esdevenen maniobres tàctiques, col·lectives i ambigües dins els marges de l'ordre patriarcal. En aquesta línia, Mestre sintetitza l'horitzó escèptic de Llucià:

Photios manifeste une grande vérité sur Lucien: on ne sait jamais où il est lui-même, il s'exprime toujours derrière des masques que nous pouvons identifier soit avec lui soit avec les destinataires de ses satires, mais on n'en est jamais complètement sûr. (Mestre, 2012–2013, p. 79).

Així doncs, la veu femenina a les *Converses de meuques* s'ha de llegir com una construcció discursiva, fruit d'una teatralització conscient dels codis literaris i socials del seu temps. L'anàlisi performativa permet captar com aquestes veus produeixen subjectivitat, tàctica i resistència dins l'ordre patriarcal, tot articulant una varietat de registres que oscil·len entre el càlcul, l'humor, el consell, la sàtira i la crítica. Aquesta lectura desplaça l'interès del text des de la recerca d'autenticitat cap a la comprensió dels mecanismes de producció de sentit i de negociació simbòlica dins l'espai literari. En

aquest context, la “resistència” o la “dissidència” no s’han d’entendre com a pràctiques socials reals, sinó com a efectes de l’escenificació autorial i del joc literari masculí.

Aquesta aproximació es veu reforçada per la noció de dispositiu i de lectura plural tal com la formula Roland Barthes a *S/Z* (1970). Segons Barthes, el text literari — especialment en la seva forma fragmentària i polifònica— pot ser entès com una xarxa oberta de significats, en què la producció de sentit es desplega a través de la interacció entre codis, veus i funcions diverses:

In this ideal text, the networks are many and interact, without any one of them being able to surpass the rest; this text is a galaxy of signifiers, not a structure of signifieds; it has no beginning; it is reversible; we gain access to it by several entrances, none of which can be authoritatively declared to be the main one; the codes it mobilizes extend as far as the eye can reach, they are indeterminable. (Barthes, 1970, p. 5).

L’anàlisi de les *Converses de meuques* com a dispositiu no només subratlla el caràcter artificial i estructuralment calculat de la seva polifonia, sinó que permet entendre la lectura com una activitat productiva, oberta a la multiplicitat de lectures i interpretacions possibles. Aquesta concepció del text literari com a xarxa oberta de codis i veus justifica un model analític estructurat en quatre dimensions —eixos simbòlics, tipologies escèniques, actes discursius i funcions performatives—, cadascuna de les quals contribueix a multiplicar els registres, els sentits i les maniobres simbòliques possibles dins el corpus. Aquest model és especialment útil per evidenciar no només les formes d’agència, sinó també la fragilitat, l’ambivalència i els límits que la pròpia arquitectura del dispositiu imposa a la subjectivitat femenina representada.

Aquesta estratègia d’artifici, ventriloquia i polifonia, però, no es pot entendre únicament com un recurs formal de la Segona Sofística. Llucià s’inscriu dins una tradició escèptica, tal com subratlla Mestre (2012–2013, p. 79-80): mai no se situa en un lloc de veritat ni d’autoritat estable, sinó que es manté rere màscares i posicions canviants. Aquesta pràctica de suspensió del judici —que recorda el rebuig pirrònic de qualsevol dogmatisme— fa que la dissidència, la ironia o la resistència femenina, lluny d’afirmar-se com a agència històrica o projecte autònom, es redueixin a jocs de posada en escena dins

el mateix laboratori textual. En aquest sentit, el dispositiu llucià dramatitza constantment la indeterminació i el caràcter provisional de qualsevol veu o gest de resistència.

Nota crítica: performativitat, context i anacronisme

La teoria de la performativitat de Butler s'utilitza en aquest treball com a instrument d'anàlisi textual, i no com un model historicista aplicable directament a contextos antics. Per Butler, la performativitat de gènere és una pràctica social iterativa i col·lectiva: la identitat es construeix mitjançant la repetició d'actes i discursos ("performativity is not a singular act, but a repetition and a ritual...", Butler, 1999, p. xv). En canvi, a les *Converses de meuques*, la performativitat s'ha d'entendre en clau literària: no és una acció social real, sinó una estratègia textual i escènica dins un dispositiu masculí de representació. Les figures femenines són tipus construïts des de l'artifici, i la seva "resistència" o "agència" són efectes de l'escenificació autorial, no pas pràctiques autònomes ni fenòmens històrics.

Aquesta diferència de pla —entre l'ús contemporani d'aquestes nocions com a pràctica social i el seu ús aquí com a categoria literària— constitueix una distinció ontològica fonamental, que es pot sintetitzar en la taula següent:

<i>Teoria butleriana (performativitat social)</i>	<i>Dispositiu llucià (performativitat literària)</i>
Pràctica social iterativa i col·lectiva	Mimesi i escenificació textual
Construcció d'identitat real	Creació d'efectes literaris i simbòlics
Potencial de subversió social	Efecte estètic, no emancipador
Subjecte agent, context viu	Figura tipus, control autorial

L'ús de termes com "agència", "dissidència" o "gènere" en l'anàlisi de textos antics comporta un risc d'anacronisme, ja que són categories de pensament contemporani sense correlat directe en el món antic. Per evitar aquesta projecció, aquí s'empren com a recursos interpretatius: designen efectes produïts pel dispositiu literari (com la construcció de veu, l'estratègia en el relat o la dramatització de la diferència), i no pas expressions històriques de subjectivitat o identitat.

En conseqüència, el model d'anàlisi desenvolupat en aquest article evita l'anacronisme i no atribueix agència social real ni intencionalitat emancipadora a les protagonistes literàries. La resistència, la resignificació i la dissidència que s'hi detecten han de ser llegides com a resultats de la posada en escena i del dispositiu textual masculí, no com a fenòmens històrics o projectes autònoms de les figures representades.

3. Model analític i dispositiu de lectura

Per tal de fer operativa la lectura performativa de les *Converses de meuques*, es proposa un model analític estructurat en quatre dimensions complementàries, formulades específicament per captar la multiplicitat de formes d'expressió i de negociació simbòlica dins un corpus que, sota una aparença menor, es mostra divers i matisat.

Abans d'exposar el model, cal precisar que conceptes com "agència", "resistència", "funció performativa" o "gènere" s'utilitzen aquí com a categories d'anàlisi textual i literària, no pas com a pràctiques socials reals ni com a experiències històriques directes. Aquest ús respon a una opció metodològica per evitar l'anacronisme (cf. nota crítica a 2. Marc Teòric).

Eixos simbòlics: Recullen els grans vectors de significat que travessen el corpus. Cadascun d'aquests eixos permet resseguir transversalment els principals motius i tensions presents en les converses, més enllà de la seva trama particular.

L'anàlisi es desplega a partir de cinc eixos fonamentals:

Veü: construcció de la subjectivitat i de l'experiència femenina.

Tàctica: estratègies de supervivència i adaptació en l'ordre patriarcal.

Resistència: formes de dissidència i subversió simbòlica.

Solidaritat: xarxes de suport, complicitat i negociació col·lectiva.

Humor: recursos d'ironia, paròdia i distanciament crític.

Tipologies escèniques: Classifiquen patrons recurrents d'escenes i situacions típiques. La tipificació permet identificar dinàmiques de conflicte i estratègia dins el dispositiu literari.

El model analític identifica cinc grans tipologies:.

Gelosia i rivalitat: conflictes per l'amor o la preferència d'un amant.

Consell intergeneracional: transmissió de saber pràctic entre generacions de dones.

Desengany amorós: escenes d'abandó, traïció o pèrdua per part d'un home.

Experiència eròtica i subversió de la norma: relats que qüestionen o desborden la norma sexual o de gènere.

Crítica i denúncia de l'ordre masculí: episodis de ridiculització o confrontació amb la llei o els valors patriarcal.

Actes discursius³: Analitzen les maniobres textuais i les operacions enunciatives que construeixen la subjectivitat. Cada acte discursiu posa en joc una determinada maniobra performativa, que produeix efectes de sentit específics en el context de la conversa.

Aquest article identifica cinc grans tipologies d'actes, distingibles per la seva funció escènica i pel tipus de subjectivitat que articulen:

Lament: expressió del dolor, la pèrdua o la queixa.

Consell: orientació, instrucció o advertiment adreçat a una altra dona.

Confidència: revelació d'un secret, d'una experiència íntima o d'un sentiment.

Crítica/sàtira: desqualificació, burla o posada en qüestió de l'altre o de la norma.

Reconciliació o negociació: resolució de conflictes, cerca d'acords o restauració de vincles.

³ El terme "acte discursiu" aquí s'entén en un sentit ampli, més enllà de la teoria clàssica dels "actes de parla" (speech acts) formulada per Austin (1962), que es refereixen a accions realitzades mitjançant l'enunciació oral en contextos concrets. En aquest treball, "acte discursiu" designa qualsevol operació de parla, maniobra simbòlica o intervenció narrativa que construeix subjectivitat, independentment de si té lloc en la llengua oral o en l'escena literària. Així, inclou tant la dimensió pragmàtica com la retòrica i performativa pròpia del dispositiu literari il·luciat.

Funcions performatives: Recullen els efectes i les funcions simbòliques que es generen a partir de les escenes.

Aquest article en destaca cinc de centrals:

Resignificació col·lectiva del dolor: transformació de la queixa individual en experiència compartida.

Creació de xarxa i complicitat: afirmació de vincles de solidaritat i suport entre dones.

Autonomia tàctica i agència: generació d'espais d'acció i decisió dins la marginalitat.

Dissidència simbòlica: manifestació d'alternatives a la norma dominant, resistència subtil o explícita.

Desmitificació i qüestionament de l'ordre patriarcal: crítica, ironia o posada en crisi de les estructures de poder masculines.

L'anàlisi de cada conversa parteix de la descomposició de l'escena en les quatre dimensions del model: eixos simbòlics, tipologies escèniques, actes discursius i funcions performatives. Un cop identificats els elements corresponents, es realitza una síntesi interpretativa que articula la interacció d'aquestes dimensions dins la conversa concreta, mostrant com la subjectivitat femenina es construeix textualment, quines estratègies i registres s'activen, i quina funció performativa, simbòlica o tàctica emergeix en cada escena (per exemple, la resignificació col·lectiva del dolor, la creació de complicitat o la dissidència simbòlica). Aquest pas de l'anàlisi a la síntesi permet captar la complexitat interna de cada conversa i el paper que juga dins el dispositiu global del corpus.

Més enllà de la lectura individual, el model proposat afavoreix una lectura transversal del conjunt del corpus. Les quatre dimensions funcionen com un dispositiu interdependent, que permet identificar patrons recurrents, repeticions i variacions simbòliques. Aquesta perspectiva transversal ajuda a rastrejar com determinats eixos de sentit (per exemple, la tàctica o la resistència) es despleguen en diverses escenes i tipologies, com certs actes discursius (com el consell o la crítica) generen funcions performatives específiques segons el context, i com la combinació d'aquests elements produeix una xarxa dinàmica de significats i maniobres col·lectives. Això permet posar en relleu no només les formes

d'agència i dissidència, sinó també els moments en què la solidaritat es mostra fràgil, la dissidència simbòlica esdevé ambigua o es produeix un col·lapse de la resistència, de manera que la subjectivitat femenina queda atrapada o limitada pel propi dispositiu literari i social.

Cal remarcar que aquesta sistematització en quatre dimensions —eixos, tipologies, actes i funcions— no constitueix un esquema tancat ni restrictiu. El model és, en essència, adaptable a qualsevol corpus que presenti diversitat de veus, estructures dialògiques o escenes de negociació simbòlica. La seva flexibilitat permet abordar críticament tant les potencialitats com els límits de la performativitat i de la construcció de subjectivitat femenina, fent evident que la pluralitat i la resistència poden anar acompanyades d'ambivalència, resignació o negociació constant amb la norma.

4. Anàlisi transversal: exemples i funcions

Aquesta secció desplega una anàlisi selectiva de les *Converses de meuques*, seguint la classificació de les tipologies escèniques proposades pel model: gelosia i rivalitat amorosa, consell intergeneracional, desengany i dolor, experiència eròtica dissident i crítica de la masculinitat. Cal entendre que els efectes d'agència, resistència o resignificació identificats són resultats del dispositiu textual i no pas pràctiques socials autònomes. Per a cada cas, s'aplica una lectura filològica que integra de manera coordinada les quatre dimensions metodològiques —eixos simbòlics, tipologies escèniques, actes discursius i funcions performatives—, amb especial atenció a les variacions internes i a les tensions del dispositiu.

No només s'hi identifica la presència d'agència, tàctica o resistència, sinó també aquells moments en què la solidaritat es fragmenta, la dissidència es desactiva o l'humor opera com a escut davant la impotència. Aquesta aproximació evita una aplicació mecànica de l'esquema i subratlla la pluralitat de recursos, matisos i configuracions que articulen el corpus, preparant així una síntesi transversal que faci evidents tant els límits com les potencialitats del dispositiu llucià per a la construcció simbòlica del subjecte femení.

4.1 Gelosia i rivalitat amorosa: I Glícera i Tais⁴

La conversa entre Glícera i Tais articula de manera paradigmàtica la qüestió de la gelosia i la rivalitat, però, a diferència d'altres escenes de conflicte, la resposta no és el trencament sinó la resignificació col·lectiva del dolor. Glícera expressa la seva pèrdua d'un amant: “Gòrgona, la molt berganta, que semblava amiga meua, l’ha seduït i me l’ha pispat” (Γοργόνα αὐτὸν ἢ παμπόνηρος, φίλη δοκοῦσα εἶναι, ἀπέσπασεν ἀπ’ ἐμοῦ ὑπαγαγοῦσα.) [I, 1.8], mentre Tais li respon amb un to desdramatitzador, pragmàtic i irònic: “És mala cosa, Glicereta, però no pas imprevista: ja ens sol passar a nosaltres, les meues. No cal, doncs, que t’enutgis gaire ni que blasemis Gòrgona...”.

El relat exemplifica l’ús tàctic del llenguatge i la capacitat de l’humor per desactivar la tensió. Tais recorre a la crítica i la burla de la rival, però també a la complicitat: “També tu d’un altre, Glicreta, en faràs la collita, però aquest, deixa’l, que se’n vagi a passeig.” (Καὶ σὸ ἄλλον, ὃ Γλυκέριον, τρυγήσεις, τοῦτον δὲ χαίρειν ἔα) [I, 1.15].

La solidaritat, però, es mostra fràgil i condicionada: l’acollida de la pèrdua només es fa possible perquè aquesta esdevé experiència compartida dins l’ofici, no a partir d’una identificació profunda.

Els actes discursius —lament, consell, sàtira, reconciliació, ironia— es combinen per produir una funció performativa clau: el dolor individual es transforma en resignificació col·lectiva i l’humor serveix tant per protegir-se com per refermar la pertinença a una xarxa de suport precari. La dissidència, si existeix, és subtil: consisteix a no caure en el dramatisme ni en l’aïllament, però sense que això impliqui una superació efectiva del conflicte.

⁴ El grec s’ha mantingut únicament en els casos en què cal destacar l’ambigüïtat, el joc de mots o l’ús de termes clau que no tenen correspondència directa en català. La traducció és de Grau a Lluçia de Samòsata. (2012).

Aquesta conversa posa de manifest una primera limitació del dispositiu Il·lucà: la capacitat d'agència femenina depèn, sovint, de la renúncia al dolor privat i de la seva dissolució en la col·lectivitat. L'humor, lluny de ser només un instrument de resistència, pot actuar també com a mecanisme d'autoprotecció davant la impotència. La solidaritat que emergeix és vigilada, mai total, i la performativitat de la veu femenina queda limitada per l'acceptació tàcita de la precarietat i la repetició del mateix esquema d'instabilitat. Així, la resignificació col·lectiva és tan una estratègia de supervivència com una forma de normalització del conflicte dins l'ordre patriarcal.

4.2 Consell intergeneracional: VI Cròbila i Corinna

La conversa entre Cròbila i Corinna il·lustra la transmissió generacional d'un saber tàctic que, lluny de la idealització maternal, es fonamenta en la necessitat i l'adaptació pragmàtica a un entorn hostil. La mare, figura experimentada, no només instrueix la seva filla en l'art de la seducció, sinó que converteix la precarietat i el dolor en argument per a l'acceptació d'un rol assignat: “Però escolta el que et diré sobre les altres coses que has de fer i la manera com t'has de comportar amb els homes, atès que no tenim cap altre recurs per viure, filla.” (ἀκούε δὲ καὶ τᾶλλα παρ' ἐμοῦ ἃ σε χρὴ ποιεῖν καὶ ὅπως προσφέρεσθαι τοῖς ἀνδράσιν· ἄλλη μὲν γὰρ ἡμῖν ἀποστροφή τοῦ βίου οὐκ ἔστιν, ὧ θύγατερ) [VI, 1.10]. L'escena oscil·la entre el consell normatiu i la crítica irònica, amb una dosi de confiança que vincula el relat de la mare a una experiència de pèrdua i supervivència: “Quan ell era viu, teníem tot el que necessitàvem. [...] Però, després de la seva mort, [...] amb prou feines em guanyava el pa. Malgrat tot, t'anava pujant, filla, bo i conservant l'esperança.” És la mare qui, amb un to mig seriós mig irònic, matisa el seu consell i assenyala la manca de maduresa de la filla: “No fins al punt d'enriallar-se de seguida, com sols fer tu [...]”

Els actes de consell, crítica, confiança, lament i reconciliació s'entrellacen, però la reconciliació final —“Què me'n dius? Ho faràs, això? És clar que ho faràs, ja ho sé jo, i les avantatjaràs fàcilment a totes.” (τί φῆς; ποιήσεις ταῦτα; ποιήσεις, οἶδα ἐγώ, καὶ προέξεις ἀπασῶν ῥαδίως) [VI, 4,14]— no està exempta de tensió: la filla accepta el rol, però l'emoció i el dubte que expressa introdueixen una escletxa de dissidència. El saber

tàctic transmès és, alhora, eina de supervivència i mecanisme de reproducció del sistema, però la vulnerabilitat de Corinna obre una fissura a la norma.

Aquesta conversa exemplifica la doble cara de la solidaritat femenina: d'una banda, la transmissió d'un saber tàctic que garanteix la continuïtat dins l'ordre patriarcal; de l'altra, l'exhibició de la vulnerabilitat i el conflicte intern que travessa la subjectivitat de la filla. El consell intergeneracional no elimina la dissidència, sinó que la desplaça al terreny de l'emoció i del dubte. Llucià dramatitza així la impossibilitat d'una adhesió total al sistema: la performativitat del consell maternofilial revela tant l'eficàcia del càlcul com els límits d'una agència sempre condicionada per la necessitat i l'ambivalència.

4.3 Desengany amorós: VIII Ampèlida i Crísida

En aquesta conversa, el desengany amorós i el dolor adquireixen una centralitat total, però la resposta col·lectiva no ofereix sortida efectiva: Crísida, víctima de la gelosia i la violència del seu amant, es lamenta: "Però el bo del cas és que ell només s'irrita i em pega i, malgrat això, no em dona res" (Καὶ μὴν οὐτός γε μόνον ὀργίζεται καὶ ῥαπίζει, δίδωσι δὲ οὐδέν.) [VIII, 1.21], i Ampèlida, en lloc de contestar amb rebel·lia, recorre al consol resignat i a la normalització del patiment: "De manera que, si Gòrgias, com tu dius, et pega i està gelós, tingues bones esperances i prega que sempre faci el mateix." Aquesta racionalització de la violència, presentada com una prova d'amor, evidencia fins a quin punt la solidaritat pot esdevenir una forma d'adaptació al límit.

La conversa incorpora confidències personals: "T'ho dic jo, que fa vint anys llargs que faig de meuca [...] Si vols t'explicaré el que em va passar una vegada [...]", i la crítica de Crísida —"Què vols dir? Que em continuï pegant sempre més?"— apunta la paradoxa d'una situació sense sortida real. Els actes discursius de lament, consol, confidència, crítica i reconciliació esdevenen aquí escenari d'una vulnerabilitat compartida però no superada: la reconciliació final només pot ser una adaptació pragmàtica, una acceptació lúcida del sofriment com a condició estructural.

La conversa mostra els límits de la resistència simbòlica dins el dispositiu llucià: la veu femenina, tot i ser escoltada i reconeguda per l'altra, no genera cap forma d'agència

efectiva, sinó que acaba normalitzant el patiment. La solidaritat, en aquest context, no es tradueix en transformació, sinó en empatia resignada. La crítica de Crísida és insuficient per a produir dissidència real, i l'humor subtil d'Ampèlida només serveix per endolcir la resignació. Així, el dispositiu literari permet visualitzar la vulnerabilitat i compartir el dolor, però també fa palesa la dificultat d'anar més enllà de la reproducció dels límits socials i simbòlics del sistema patriarcal.

4.4 Experiència eròtica i subversió de la norma: V Clonària i Leena

La conversa entre Clonària i Leena introdueix un registre radicalment diferent dins el corpus: la subversió de la norma sexual i de gènere es presenta no com a denúncia directa, sinó com a relat autoconscient d'una experiència dissident. Leena confessa la seva trobada eròtica amb Megil·la sense mediació masculina: "És veritat, Clonària, i em fa vergonya, perquè és quelcom... diferent" (Ἀληθῆ, ὃ Κλωνάριον· αἰσχύνομαι δέ, ἀλλόκοτον γάρ τί ἐστι.) [V, 1.5], mentre Clonària, lluny de mostrar rebuig, respon amb curiositat i referències iròniques: "No entenc el que dius, llevat que sigui una d'aquelles meucotes per a dones: diuen que a Lesbos n'hi ha [...]". La menció de Lesbos, en el context antic, simbolitza dissidència eròtica femenina i accentua la subversió de l'escena. La conversa oscil·la entre la confiança, la sàtira i la ironia, posant en crisi els límits del desig i la identitat establerta.

L'humor i l'autoironia, presents en tot el relat, permeten desdramatitzar la transgressió i legitimar-la dins l'espai de la conversa femenina: "Vaig esclafir a riure [...] i vaig dir-li: '¿Llavors tu, Megil·le, ens has ocultat que ets un home [...]?'". La reconciliació i validació final arriben no com a normalització, sinó com a acceptació positiva de la diferència: "I doncs, Leena, m'ho has d'explicar això! [...]" La dissidència es consagra simbòlicament en l'afirmació d'una altra manera de desig i plaer: "Ja veuràs quin mètode peculiar, molt més plaent, tinc per cardar" (ἴδιον δέ τινα τρόπον ἠδίω παρὰ πολὺ ὀμιλοῦντα ὄψει με) [V 3.22].

Aquesta conversa exemplifica el potencial disruptiu de la performativitat de gènere en el corpus Il·luciana: la dissidència no es limita a l'espai de la queixa o la resignació, sinó que es

fa present com a pràctica i relat compartit. La confiança i la curiositat de Clonària obren un espai per a la legitimitat del desig dissident, i l'humor transforma la diferència en valor col·lectiu. No obstant això, la subversió es manté dins els límits del joc verbal i l'autoconsciència literària: la dissidència, tot i ser reconeguda i resignificada, es presenta més com a experiment simbòlic i performatiu que com a trencament efectiu de l'ordre patriarcal. El text posa així en relleu tant la força emancipadora de la paraula com la seva inscripció inevitable dins el marc de l'artifici i la ironia.

4.5 Crítica i denúncia de l'ordre masculí: XIII Leòntic, Quènidas i Hímnida

En aquesta conversa, la veu femenina s'erigeix en agent crític que posa en qüestió la narrativa heroica i violenta del masculí. Leòntic recorre a l'exageració i a l'epopeia per impressionar Hímnida amb les seves gestes: "En la batalla contra els gàlates [...] vaig carregar per davant dels altres genets damunt el meu cavall blanc [...]", però la resposta d'Hímnida desmunta l'estratègia de seducció: "Deixa-ho córrer Leòntic! Expliques tot de coses repulsives i terribles sobre tu, i ningú ja no podria ni mirar-te, per tal com et delectes així en la sangassa, i encara menys beure amb tu o dormir-hi. Per tant, jo m'en vaig." (Ἄπαγε, ὦ Λεόντιχε, μίαιρὰ ταῦτα καὶ φοβερὰ περὶ σαυτοῦ διηγῆ, [καὶ οὐκ ἂν ἔτι σε οὐδὲ προσβλέψειέ τις][οὔτω χαίροντα τῷ λύθρῳ], οὐχ ὅπως συμπίοι ἢ συγκοιμηθεῖη. ἔγωγ' οὖν ἄπειμι.) [XIII, 4.1]. La crítica no només és frontal, sinó que esdevé burla i ridiculització del relat patriarcal. En aquest punt, la crítica d'Hímnida a Leòntic no només desmunta la retòrica heroica masculina, sinó que funciona també com a sàtira de la pròpia teatralitat del discurs masculí, accentuant la ironia autorial.

La recomanació de Quènidas —"¿Li dic llavors que t'has empescat totes aquestes mentides perquè volies semblar-li valent?" (Λέγω οὖν ὡς ἐψεύσω ἅπαντα γενναῖος αὐτῆ δόξαι βουλόμενος;) [XIII, 6.4]— introdueix la mentida com a via de reconciliació, i la conversa culmina amb una negociació: l'acceptació de la vulnerabilitat masculina davant la dissidència femenina. Els actes discursius (confidència, crítica/sàtira, recomanació, lament i reconciliació) funcionen aquí per girar el relat i la centralitat de l'escena cap a la força de la paraula femenina.

Aquesta conversa explicita la funció desmitificadora i operativament dissident de la veu femenina dins el dispositiu llucià: la crítica d'Hímnida no es limita a la ironia, sinó que imposa límits i exclou el relat heroic del desig. La recomanació final visibilitza el caràcter negociat i relatiu de la veritat, i la reconciliació només es pot produir quan Leòntic admet la seva impostura. Llucià dramatitza aquí la fragilitat del discurs masculí quan es confronta amb la lucidesa i l'exigència de les dones, i posa de manifest com la dissidència simbòlica pot traduir-se en agència real dins l'escena discursiva. Amb tot, la conversa mostra també que la victòria de la veu femenina depèn d'una negociació constant amb la ficció i el joc de rols que el mateix dispositiu literari propicia.

4.6. Síntesi transversal: variacions, límits i potència del dispositiu

L'anàlisi de cinc converses representatives revela la complexitat i l'ambivalència estructural del dispositiu llucià. Si bé la sistematització en eixos, tipologies, actes i funcions fa visible un ampli ventall d'expressions i estratègies —del lament a la crítica, del consell a la dissidència, de la confiança a la burla—, la perspectiva transversal mostra que aquests mecanismes no es distribueixen de manera homogènia ni tenen un valor unívoc.

En primer lloc, es posa de manifest la fragilitat de la solidaritat: la complicitat femenina s'articula sovint al voltant de la resignificació del dolor (com en la rivalitat amorosa), però es tracta d'una solidaritat vigilada, precària i exposada a la lògica de supervivència dins el sistema patriarcal. Allà on el dolor es comparteix, la seva resignificació col·lectiva pot servir tant per protegir l'individu com per neutralitzar la dissidència oberta.

En segon lloc, la resistència adopta formes diverses i ambivalents, però rarament esdevé emancipadora en sentit fort. En moltes converses, la dissidència és subtil, irònica o es manifesta a través de l'humor i la sàtira; en d'altres, queda neutralitzada per la necessitat d'adaptació pragmàtica o per la normalització del patiment (especialment en els casos de violència o desengany amorós). Només en l'experiència eròtica dissident la performativitat obre un espai simbòlic de legitimitat alternativa, i en la crítica de l'ordre masculí la veu femenina aconsegueix imposar el seu criteri i desmuntar la ficció del relat

heroic. Aquesta ambivalència —que combina dissidència simbòlica i ironia— s'explica per la ventriloquia autorial: la sàtira de l'ordre patriarcal no escapa mai de la lògica del joc i del simulacre.

La funció de l'humor i la ironia resulta ambivalent: permet desdramatitzar, cohesionar i protegir, però també pot actuar com a escut davant la impotència o l'acceptació d'un límit estructural insalvable. Lluny de ser sempre dissident, l'humor pot reforçar la lògica de l'adaptació i impedir la ruptura.

Finalment, la lectura transversal evidencia la condició ambivalent de la veu femenina a les converses: es tracta d'una subjectivitat sempre performativa, flexible i adaptativa, però la seva agència està constantment travessada pel joc de l'artifici, la ventriloquia i la distància imposada pel dispositiu masculí. Llucilà, així, no construeix un espai de reivindicació explícita, sinó un laboratori de formes discursives on la identitat femenina es produeix i es desfà en l'oscil·lació entre càlcul, dissidència, dolor i ironia.

El model analític desplegat permet captar no només la diversitat d'estratègies de les protagonistes, sinó també posar en relleu els límits d'aquesta diversitat: el dispositiu literari obre vies d'agència i subversió, però alhora sotmet aquestes vies a una negociació constant amb el poder, l'artifici i la norma.

La lectura transversal de les *Converses de meuques* posa de manifest, doncs, una arquitectura simbòlica complexa en què la producció de subjectivitat femenina es negocia contínuament entre tàctica, humor, dissidència i resignació. Lluny d'oferir una imatge estable o monolítica de l'agència femenina, el corpus llucilà exhibeix una successió d'escenes i alternatives on la veu de les heteres oscil·la entre la complicitat vigilant, la crítica irònica i l'acceptació pragmàtica dels límits imposats per l'ordre patriarcal i per l'artifici literari.

Aquesta ambivalència estructural no minimitza la rellevància del model analític proposat; al contrari, en reforça el potencial, ja que la seva aplicació revela tant els espais d'autonomia tàctica i de resistència simbòlica com la fragilitat d'aquestes estratègies dins un dispositiu essencialment masculí. Les escenes analitzades mostren com el llenguatge,

la ironia i la performativitat poden transformar la marginalitat en camp d'experimentació i negociació, però també com aquestes mateixes eines poden quedar neutralitzades o reconduïdes pel sistema de representació.

Cal insistir que les formes d'agència, resistència o resignificació analitzades al llarg de l'article no s'han d'interpretar com a pràctiques socials autònomes, sinó com a efectes de l'escenificació textual i del control autorial que defineix el dispositiu literari de Llucià. D'aquesta manera, la potència crítica de les veus femenines no reflecteix una subjectivitat històrica pròpia, sinó que és el resultat de l'estratègia narrativa i la ventrilòquia masculina.

En aquest marc, les conclusions següents sintetitzen les principals aportacions de l'anàlisi, afronten els límits interpretatius detectats i obren la recerca a noves línies d'investigació sobre la performativitat, la subjectivitat i la construcció literària de la diferència de gènere en la literatura grega imperial.

5. Conclusions

Aquest article ha mostrat que les *Converses de meuques* de Llucià, lluny d'oferir una representació anecdòtica del món de les heteres, constitueixen un dispositiu literari on la subjectivitat femenina es construeix performativament dins els límits i tensions d'un marc masculí de representació. L'aplicació del model analític —estructurat en eixos simbòlics, tipologies escèniques, actes discursius i funcions performatives— ha permès identificar la varietat de formes d'expressió, així com la naturalesa sovint precària i ambivalent de l'agència femenina.

L'anàlisi transversal evidencia que la resistència, la dissidència i la solidaritat que s'hi manifesten no són fruit d'una intencionalitat emancipadora de l'autor ni d'una autonomia subjectiva de les protagonistes, sinó que emergeixen com a efectes del dispositiu textual mateix. La dissidència femenina que apareix en el text és, en última instància, una escenificació irònica i controlada pel dispositiu literari masculí, més propera a la sàtira autorial que a la subversió real. La performativitat de la veu femenina no desemboca en

una subversió real de l'ordre establert, sinó que es concreta en un conjunt d'estratègies — de l'humor al consell, de la crítica a la resignació— que transformen la marginalitat en espai d'experimentació simbòlica, però també d'acceptació dels límits imposats pel sistema.

Així, el corpus funciona com un laboratori discursiu on la subjectivitat femenina es produeix i es qüestiona a partir de la polifonia, l'ambigüitat i la reiteració d'actes, més que no pas com a resultat d'una voluntat explícita de reivindicació. Aquesta perspectiva convida a analitzar les formes d'agència i resistència no com a projectes subjectius, sinó com a fenòmens situats, generats per l'arquitectura mateixa del text.

Aquest treball aporta una doble contribució: per una banda, posa en relleu que la resistència i l'agència femenina en aquest corpus són efectes estructurals del dispositiu literari, i no el resultat d'una intenció emancipadora o d'una veu autònoma; per l'altra, proposa i valida un model analític de quatre dimensions, aplicable a l'estudi de la performativitat textual en altres obres o contextos similars.

6. Epíleg

El model analític desenvolupat per a les *Converses de meuques* pot aplicar-se igualment a altres obres de Llucià, com els *Diàlegs dels morts* o els *Diàlegs dels déus*, així com a textos mimètics i dialogats de la Segona Sofística, caracteritzats també per la polifonia, la ventriloquia i les escenes de negociació simbòlica en clau irònica.

Més enllà de l'obra de Llucià, futures recerques podrien aplicar aquesta metodologia a tragèdies com *Les Bacants* d'Eurípides o l'*Orestíada* d'Èsquil, així com a comèdies d'Aristòfanes com *Lisístrata* o *Les assembleistes*, on la ventriloquia, la polifonia i la performativitat de la diferència són també eixos centrals de la representació. Igualment, el model podria estendre's a determinats diàlegs platònics —com el *Simposi*—, on la multiplicitat de discursos sobre l'eros produeix definicions alternatives del gènere i la subjectivitat, articulant una pluralitat de veus i registres filosòfics. Aquest plantejament

obre vies per a una comparació rigorosa de les estratègies de representació, agència i dissidència en diferents contextos i gèneres literaris de la Grècia antiga, permetent matisar les convergències i els límits propis de cada dispositiu textual.

Així, la metodologia aquí exposada esdevé una eina útil no només per a l'estudi de l'agència femenina o de la seva ficció en altres textos de la literatura grega imperial, sinó també per comparar estratègies de representació, negociació i poder en el conjunt de la tradició literària grega.

Obres citades

Bibliografia primària

Llucià de Samòsata. (2012). *Converses de meuques* (S. Grau, Trad.; 2a ed.). Adesiara.

Bibliografia secundària

Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Clarendon Press.

Barthes, Roland. (1970). *S/Z*. Editions du Seuil.

Butler, J. (1990/1999). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.

Gilhuly, K. (2007). Bronze for gold: Subjectivity in Lucian's *Dialogues of the Courtesans*. *The American Journal of Philology*, 128(1), 59–94. doi:10.1353/ajp.2007.0015

Kennedy, R. F. (2015). Elite citizen women and the origins of the *hetaira* in classical Athens. *Helios*, 42(1), 61–88. doi:10.1353/hel.2015.0004

LaValle Norman, D. (2024). Identification and distance in Lucian's *Dialogues of the Courtesans*: Subjects and their absences. A S. Goldhill (Ed.), *The Cambridge Companion to Lucian* (pp. 297–317). Cambridge University Press.

doi:10.1017/9781009170406.014

McClure, L. K. (2003). *Courtesans at table: Gender and Greek literary culture in Athenaeus*. Routledge.

MacLeod, M. D. (Ed.). (1972–1987). *Luciani opera* (Vols. 1–4). Oxford University Press.

Mestre, F. (2012–2013). Lucien, les philosophes et les philosophies. *Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica*, (28–29), 63–82. doi:10.2436/20.2501.01.40